

Estudos preliminares para otimização de rotas para múltiplos drones em operações de Busca e Resgate

Antonio J. Dantas,¹ Antonio A. Chaves²

UNIFESP, São José dos Campos, SP

Elcio H. Shiguemori³

IEAv, São José dos Campos, SP

As operações de Busca e Resgate (Search and Rescue - SAR) geralmente são planejadas de forma sistemática, partindo da última posição conhecida (LKP) de uma vítima, para então definir uma área de busca que é coberta por padrões de voo, muitas vezes elaborados manualmente. Essas operações podem usar diversas aeronaves, incluindo drones para maior versatilidade, e são muito sensíveis ao tempo, em virtude da probabilidade de sobrevivência, que diminui drasticamente após as primeiras 72 horas [4]. Uma análise da literatura baseada em revisão sistemática revela que, embora algumas aplicações mostraram-se eficazes no objetivo de minimizar o custo e tempo total de varredura, utilizando técnicas de metaheurísticas como algoritmo genético [6, 7], e métodos exatos [3, 8], ainda existem lacunas como possibilidade de abordagem multiobjetivo, geração de rotas de voo seguras e validação em cenários realistas. Visando otimizar este processo crítico, o estudo propõe uma nova abordagem para a otimização de rotas de múltiplas aeronaves, um campo crescente na literatura devido à intensificação de desastres naturais [5]. A pesquisa evoluiu de um modelo inicial multiobjetivo de Programação Linear Inteira (PLI) fundamentado no *Open Vehicle Routing Problem* (OVRP), que busca simultaneamente minimizar a distância total percorrida e maximizar a cobertura probabilística da área, definindo áreas com maior chance de identificação de vítimas, discretizadas em um mapa, para aplicar um metodologia interativa com o ambiente. Esta nova abordagem primeiramente utiliza um conjunto de corredores de voo viáveis e seguros, baseados em grafos gerados da análise de risco de sobrevoo por meio de visão computacional a partir do trabalho [1]. Em seguida utiliza um novo modelo baseado em rotas, implementado com o solver Gurobi, para otimizar os caminhos sobre este grafo pré-definido, conectando os pontos de interesse a partir das bases operacionais iniciais dos drones. O modelo de otimização seleciona os caminhos que formarão as rotas finais com menor custo, garantindo a conectividade e o cumprimento das restrições operacionais, como a capacidade de energia de cada drone. Um exemplo prático da aplicação do modelo é visualizado na figura, que demonstra a discretização de um mapa por meio de subdivisões em uma área de interesse e mapeamento dos pontos com maior probabilidade que resultam em um grafo com possíveis caminhos, para posterior geração de rotas otimizadas, como exemplificado com 4 drones e 40 alvos em uma área de 100 nós, ilustrando a capacidade do sistema em coordenar múltiplos veículos eficientemente. Entre as limitações do sistema estão a discretização da área, que pode provocar perda de informação espacial quando a granularidade é inadequada, e a modelagem simplificada da capacidade energética das ARPs, que não reflete variações reais de consumo causadas por vento, altitude e manobras. Como proximo passo, planeja-se aplicar meta-heurísticas para escalar a solução para instâncias maiores usando o framework *Random-Key Optimizer* (RKO) [2], que já demonstrou eficácia na fase inicial do projeto para encontrar soluções de alta qualidade em problemas combinatórios complexos, garantindo a obtenção de trajetórias de alta qualidade em tempo computacionalmente viável para essas operações de emergência.

¹antonio.josivaldo@unifesp.br

²antonio.chaves@unifesp.br

³elciohs@gmail.com

Figura 1. Processo de discretização do mapa para geração de rotas (esquerda) e Exemplo de rotas geradas usando grafo com custo associado ao risco de voo (direita)

Referências

- [1] Rafael Marinho de Andrade, Elcio Hideiti Shiguemori e Rafael Duarte Coelho dos Santos. “Determinação de Riscos de Sobrevoos por Visão Computacional”. Em: **Anais do Computer on the Beach 16** (2025), pp. 160–167. DOI: [10.14210/cotb.v16.p160-167](https://doi.org/10.14210/cotb.v16.p160-167).
- [2] Antonio A Chaves, Mauricio GC Resende, Martin JA Schuetz, J Kyle Brubaker, Helmut G Katzgraber, Edilson F de Arruda e Ricardo Silva. “A random-key optimizer for combinatorial optimization”. Em: **arXiv preprint arXiv:2411.04293** (2024). DOI: [10.48550/arXiv.2411.04293](https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.04293).
- [3] Sung-Won Cho, Jin-Hyoung Park, Hyun-Ji Park e Seongmin Kim. “Multi-UAV Coverage Path Planning Based on Hexagonal Grid Decomposition in Maritime Search and Rescue”. Em: **Mathematics** 10.1 (2022). ISSN: 2227-7390. DOI: [10.3390/math10010083](https://doi.org/10.3390/math10010083).
- [4] Jyh-Shyan Huang, Yu-Chieh Huang, Yan-Song Wang e Yao-Nan Lien. “Design of a Contingency Communication Network”. Em: **Submitted to 13th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium**. 2011, pp. 21–23. DOI: [10.1109/APNOMS.2012.6356074](https://doi.org/10.1109/APNOMS.2012.6356074).
- [5] Wajeeha Nasar, Ricardo Da Silva Torres, Odd Erik Gundersen e Anniken T Karlsen. “The Use of Decision Support in Search and Rescue: A Systematic Literature Review”. Em: **ISPRS International Journal of Geo-Information** 12.5 (2023), p. 182. DOI: [10.3390/ijgi12050182](https://doi.org/10.3390/ijgi12050182).
- [6] Aleksey S. Rodionov, Tulkin A. Matkurbanov, Madina R. Yagibayeva e Madina R. Yagibayeva. “Application of a Genetic Algorithm in Planning the Optimal Route of Unmanned Aerial Vehicles Used for Large Area Monitoring”. Em: **XVI Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE)**. 2023, pp. 1560–1564. DOI: [10.1109/APEIE59731.2023.10347781](https://doi.org/10.1109/APEIE59731.2023.10347781).
- [7] Tao Xiong, Fang Liu, Haoting Liu, Jianyue Ge, Hao Li, Kai Ding e Qing Li. “Multi-Drone Optimal Mission Assignment and 3D Path Planning for Disaster Rescue”. Em: **Drones** 7.6 (2023). ISSN: 2504-446X. DOI: [10.3390/drones7060394](https://doi.org/10.3390/drones7060394).
- [8] Furong Zhang e Xiaopan Zhang. “Cooperative Area Coverage Path Planning for Multiple UAVs Over Large Areas”. Em: **2022 9th International Conference on Dependable Systems and Their Applications (DSA)**. 2022, pp. 346–352. DOI: [10.1109/DSA56465.2022.00053](https://doi.org/10.1109/DSA56465.2022.00053).